

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
35 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TASHQI IQTISODIY SHAROITLAR O'ZGARISHINING O'ZBEKISTONDAGI NARXLAR DARAJASIGA TA'SIRI

Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori,
ORCID: 0000-0002-6382-8150

Annotatsiya: Maqolada tashqi iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi va uni ichki narxlar darajasiga ta'siri tahlil qilingan. Tashqi shoklarning ichki inflyatsiyani keltirib chiqarish sabablari xususan, import tovarlari (asosan neft va gaz) narxi oshishining pulga bo'lgan talabga ta'siri tadqiq etilgan. Iqtisodiyotda ishlab chiqarish va iste'molning importga bog'liqlik darajasi o'rganilgan. Shuningdek, yoqilg'i narxlarining qimmatlashishi sababli logistika xizmatlarining qimmatlashuvi hamda asosiy hamkor mamlakatlarda inflyatsiya darajasining oshishi kabi importni qimmatlashtirayotgan asosiy omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tashqi savdo, eksport, import, savdo balansi, tashqi shoklar, monetar siyosat, inflyatsiya, foiz stavkasi, valyuta kursi, real samarali almashuv kursi.

Abstract: The article analyzes the changes in external economic conditions and their impact on the level of domestic prices. The causes of external shocks causing internal inflation have been studied, in particular, the impact of rising prices for imported goods (mainly oil and gas) on the demand for money. In economics, the degree of dependence of production and consumption on imports has been studied. The main factors that make imports more expensive were also analyzed, such as an increase in the cost of logistics services due to an increase in fuel costs, as well as an increase in inflation rates in the main partner countries.

Keywords: foreign trade, export, import, trade balance, external shocks, monetary policy, inflation, interest rate, exchange rate, real effective exchange rate.

Аннотация: В статье проанализированы изменения внешнеэкономических условий и их влияние на уровень внутренних цен. Исследованы причины возникновения внутренней инфляции под воздействием внешних шоков, в частности влияние роста цен на импортируемые товары (в основном нефть и газ) на спрос на деньги. Изучена степень зависимости производства и потребления в экономике от импорта. Кроме того, проведен анализ ключевых факторов, удорожающих импорт, таких как рост цен на топливо, приводящий к удорожанию логистических услуг, а также повышение уровня инфляции в основных странах-партнерах.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, торговый баланс, внешние шоки, монетарная политика, инфляция, процентная ставка, валютный курс, реальный эффективный обменный курс.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatlar markaziy banklari tomonidan monetar siyosatning qat'iyashtirilishi hamda tashqi savdo munosabatlaridagi qator noaniqliklarga qaramay, jahon iqtisodiyoti kutilganidan ancha chidamli ekanligini namoyon etdi. Ko'plab mamlakatlar iqtisodiyoti past bo'lsa-da, barqaror o'sish tendensiyalarini ko'rsatdi va qulay mehnat bozorining shakllanishi monetar siyosatning qat'iyashtirilishiga qaramay, aholining yalpi talabini rag'batlantirishga xizmat qildi. Natijada, ishlab chiqarish sur'atlarining oshishi aksariyat mintaqalarda energiya va oziq-ovqat narxlarining pasayishiga sabab bo'ldi. Bu esa markaziy banklarga foiz stavkalarini oshirishni sekinlashtirish yoki o'zgartirmaslik imkonini berdi.

Biroq, yuzaga kelayotgan yangi iqtisodiy va geosiyosiy xavflar jahon iqtisodiyotining chidamliligini o'zgartirishi mumkin. Chunki tashqi omillarning ichki narxlarga nisbatan bosimi ko'plab mamlakatlarda hamon

saqlanib qolmoqda. Shu sababli Rossiya va Ukraina hamda Yaqin Sharqdagi ziddiyatlarning keskinlashuvi energiya bozorlarining izdan chiqishiga va jahon miqyosida tovar hamda xomashyo narxlariga jiddiy bosim o'tkazishi mumkin. Foiz stavkalarining keskin o'sishi natijasida yuzaga keladigan kechikuvchi ta'sirlar jahon iqtisodiyotiga salbiy impuls berishiga qaramay, rivojlangan mamlakatlarning markaziy banklari foiz stavkalarini uzoqroq vaqt davomida yuqori darajada ushlab turishni ma'qul ko'rmoqdalar.

Ta'kidlash joizki, pandemiya va undan keyingi davrda tashqi shoklarning mamlakatdagi inflyatsiya darajasiga ta'sirini baholash va uni yumshatish uchun pul-kredit instrumentlaridan foydalanishning konseptual asoslarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, avvalo, inflyatsiyani tartibga solish tamoyillari hamda inflyatsiyaga nisbatan monetar va nomonetar, ichki va tashqi omillarning ta'sirini o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Shundan kelib chiqib, mazkur maqolada tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining O'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'sirini yumshatish bilan bog'liq muammolar tadqiq etilib, ularning yechimi bo'yicha tavsiyalar taqdim etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlar davomida so'nggi yillarda inflyatsion targetlash rejimini tanlagan mamlakatlarda monetar siyosat asosida narxlar barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq muammolar yuzaga kelayotgani hamda ushbu muammolar rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda bir-biridan farq qilayotgani kuzatilmoqda.

Kalvo va Mishkin tadqiqotlarida rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lgan quyidagi muammolarga e'tibor qaratilgan: fiskal faoliyatning samarasizligi, davlatning prudensial tartibga solish va nazoratining zaifligi, monetar organ va uning siyosatiga ishonchning pastligi, valyutani almashtirish va majburiyatlarni dollarlashtirish zaruratining oshib borishi, shuningdek, kapital oqimlarining keskin o'zgarishi natijasida xorijiy investorlar kayfiyati va qarorlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi. Ularning fikriga ko'ra, inflyatsion targetlash rejimiga o'tgan rivojlanayotgan mamlakatlarda muammolar ko'lami nisbatan kengroq bo'ladi. Chunki rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotining tashqi bozorlarga bog'liqlik darajasi yuqoriligi sababli xalqaro bozorlar kon'yunkturasining keskin yomonlashuvi import xarajatlarining oshishi fonida inflyatsion va devalvatsion bosimning kuchayishiga olib keladi¹.

Karlos Vexning ta'kidlashicha: "Fiskal, moliyaviy va pul-kredit institutlari faoliyatining samarasizligi rivojlanayotgan mamlakatlarni inflyatsiya va valyuta inqirozlariga nisbatan zaiflashtiradi. Shu sababli, ularda istiqboldagi real valyuta kursiga bo'lgan ishonch pasayadi hamda xorijiy valyutaga nisbatan aholi ishonchining ortishi ta'sirida xorijiy valyutaga talab oshishi, jamg'armalarning milliy valyutadan xorijiy valyutaga o'tkazilishi kabi jarayonlar yuz beradi"².

Inflyatsiyaning monetar siyosat instrumentlari orqali tashqi omillar ta'siridan qay darajada himoyalanganligini aniqlash murakkab jarayon hisoblanadi. Shu sababli, makrodarajada yuzaga keladigan salbiy ta'sirlarga faqat antiinflyatsion siyosat samarasi sifatida emas, balki tashqi shoklar natijasi sifatida ham qarash joiz.

Pirs va Ensler tomonidan tashqi shoklarning ichki inflyatsiyani keltirib chiqarish sabablari, xususan import tovarlari (asosan neft va gaz) narxining oshishi natijasida pulga bo'lgan talabga ta'siri tadqiq etilgan. Ular ushbu jarayonda ikkita asosiy muammo mavjudligini ta'kidlaydilar:

Tashqi shoklarning ta'siridagi kechikish sababli qaysi narx turlariga faol ta'sir etishini farqlash qiyinligi. Ya'ni, kechikishlar tufayli nisbiy narxlarning bir vaqtda ko'tarilishi inflyatsiya darajasiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Neft va gaz narxining oshishi bir martalikmi yoki ko'p martalik o'zgarishlarning boshlanishi ekanligini aniqlash murakkabligi. Chunki neft yoki gaz importiga bog'liq iqtisodiyotlarda ushbu yoqilg'i narxining o'zgarishi barcha narxlarga ta'sir qiladi³.

Krznar va Kunovichning ta'kidlashicha: "Jahon iqtisodiyotidagi narxlar ichki narxlar o'zgarishining eng katta ulushini tashkil etadi, xususan, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar narxlari indeksleri bunga asosiy omillardan biri sifatida kiradi. Yevropa Ittifoqining YaIM bo'yicha shoklari esa a'zo mamlakatlarning ichki iqtisodiy faollik reaksiyasini belgilovchi asosiy omillar va tebranishlar manbai hisoblanadi. Shu sababli, ichki iqtisodiy faoliyat va inflyatsiya bo'yicha istiqboldagi barcha tadqiqotlarda tashqi omillarning ahamiyati hisobga olinishi kerak"⁴.

Tadqiqot metodologiyasi

1 Guillermo Calvo, Frederic S. Mishkin. CAN INFLATION TARGETING WORK IN EMERGING MARKET COUNTRIES? / International Monetary Fund, April 15-16, 2004. –pp. 2-3.

2 Carlos Vegh, (1996), Disinflation and Interest-Bearing Money, *Economic Journal*, 106, (439), 1546-63.

3 Pierce J., Enzler J., The Effects of External Inflationary Shocks / *Brookings Papers on Economic Activity*. Volume. 1974, No. 1 (1974), –pp. 13-61.

4 Ivo Krznar and Davor Kunovac. Impact of External Shocks on Domestic Inflation and GDP / *Croatian National Bank, Working Papers W – 26*. Zagreb, December 2010. –p. 8.

Bir qator xorijlik iqtisodchi olimlarning mavzuga doir yondashuv va qarashlarini tadqiq etish hamda ularga nisbatan mualliflik munosabatini bildirish asosida maqolaning ilmiy-nazariy jihatlarini yoritilgan. Shuningdek, asosiy savdo hamkor mamlakatlardagi iqtisodiy sharoitlarning keskinlashishi O'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri tahlil qilingan bo'lib, maqolaning mazmun va mohiyati ochib berilgan. Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda qiyosiy baholash, ilmiy abstraksiyalash hamda tizimli tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda global miqyosda mamlakatlar iqtisodiyotida kuzatilayotgan inflyatsion va devalvatsion bosimlar hamkor mamlakatlar savdo aloqalarida qator noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda. Bunday tashqi iqtisodiy sharoitlarning zaiflashuvi ichki iqtisodiyotda narxlar va milliy valyuta kursiga jiddiy xavflarni yuzaga keltiradi.

Tashqi iqtisodiy sharoitlarning ichki inflyatsiyaga ta'siri. 2019-yildan keyingi besh yil davomida jahon iqtisodiyoti COVID-19 global pandemiyasi cheklavlari hamda Rossiya–Ukraina munosabatlarining keskinlashuvi natijasida yuzaga kelgan global to'liqlar ta'sirida qolmoqda. Bu esa xalqaro miqyosda iqtisodiy faollikning pasayishi fonida tovar va xizmatlar taqchilligini yuzaga keltirdi. Mazkur holatlar mamlakatlarning ishlab chiqarish xarajatlari hamda iste'mol narxlarini indeksiga import va kredit kanallari orqali ta'sir etdi. Shu o'rinda tashqi shoklarning O'zbekiston iqtisodiyotida yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan qator muammoli jihatlariga e'tibor qaratish joiz.

Iqtisodiyotda importga bog'liqlik darajasining oshib borishi. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotining tashqi sharoitlarga bog'liqligi kuchayib, importning YalMga nisbati oshib bormoqda. Xususan, 2023-yilda eksport hajmi 23,8 foizga oshib, 24,9 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, import hajmi 24 foizga oshib, 38,6 mlrd AQSh dollariga yetdi. Buning natijasida 2023-yilda importning YalMdagi ulushi 42,5 foizga teng bo'ldi (1-rasm).

1-rasm. 2012-2023-yillarda O'zbekistonda eksport va importning yillik o'sish sur'ati hamda importning YalMga nisbati⁵.

1-rasmdan importning eksportga nisbatan yuqori sur'atlarda o'sib borganligini ko'rish mumkin. Bu esa salbiy tashqi savdo saldo'sining oshib borayotganligidan darak beradi. Mazkur ko'rsatkich 2023-yil yakunida 13,78 mlrd AQSh dollariga teng bo'ldi.

Shuningdek, iste'mol tovarlari tarkibida import tovarlarining ortib borayotganligi INI shakllanishida ham tashqi ta'sirlar salmog'ini oshirmoqda. Xususan, Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil ikkinchi choragida import inflyatsiyasining umumiy inflyatsiyadagi ulushi 3,5–3,7 foiz bandni tashkil etgan.

5 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda almashuv kursi o'zgarishining bazaviy inflyatsiyaga ta'siri miqdoriy baholangan. Unga ko'ra:

“Almashuv kursining o'zgarishi narxlar darajasiga bevosita chet eldan import qilinadigan iste'mol mahsulotlari narxlarini hamda bilvosita ichki ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan import xomashyolari, texnologiya va ehtiyot qismlari narxlarini orqali, shuningdek, almashuv kursining o'zgarishi bo'yicha kutilmalar kanallari orqali ta'sir qiladi. Almashuv kursi o'zgarishi va bazaviy inflyatsiya dinamikasi ushbu o'zgaruvchilar o'rtasida yuqori bog'liqlik mavjud ekanligini ko'rsatmoqda”⁶ (2-rasm).

2-rasm. Bazaviy inflyatsiya va almashuv kursining o'zgarishi (oylik, foizda)⁷.

Shu o'rinda bugungi kunda importni qimmatlashtirayotgan quyidagi omillarga e'tibor qaratish muhimdir:

Tashqi geosiyosiy vaziyat fonida yoqilg'i narxlarining oshishi sababli logistika xizmatlarining qimmatlashuvi. Xalqaro logistika xarajatlarning keskin oshishi importni qimmatlashtiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Darhaqiqat, Rossiya–Ukraina ziddiyati fonida jahon bozorlarida energoresurslar taqchilligi yuzaga keldi. Bu esa yoqilg'i narxlarining oshishi orqali logistika xarajatlariga ham ta'sir etdi. O'zbekistonning jahon bozorlari bilan bog'lanishida avtoyuk tashuv liniyalari ulushining salmoqli ekanligi sababli tashqi logistika xizmatidagi keskinlashuv O'zbekiston importiga sezilarli ta'sir etmoqda.

Monetar siyosatning yumshatilishi natijasida iqtisodiy faollikning oshishi sababli tashqi bozorlarda o'rta muddatli istiqbolda talabning keskin ortishi. Tashqi noqulayliklar sabab mamlakatlar monetar siyosatining qat'iyashtirilishi ulardagi iqtisodiy faollikning pasayishiga olib keldi. 2022-yil oxiriga kelib esa O'zbekistonning asosiy hamkorlari hisoblangan Xitoy va Turkiyaning tashqi savdo munosabatlaridagi noaniqliklarning birmuncha oydinlashishi hamda ularning inflyatsion kutilmalaridagi barqarorlashuv natijasida mazkur mamlakatlar markaziy banklari tomonidan asosiy stavkalar pasaytirildi. Jumladan, Xitoy Xalq banki asosiy stavkasi 2022-yil dekabrda 3,7 foizdan 3,65 foizga, Turkiya Markaziy banki stavkasi esa 2023-yil martda 9 foizdan 8,5 foizga pasaytirildi. Bu o'z navbatida, Xitoy va Turkiyadagi iqtisodiy faollikning oshishi ta'sirida yalpi talabning ham oshishi orqali inflyatsion bosimning kuchayishiga sabab bo'ladi. Mazkur holat O'zbekiston uchun ham import xarajatlariga qo'shimcha yuklamalar taqdim etish ehtimolini oshiradi.

Asosiy hamkor mamlakatlarda inflyatsiya darajasining oshishi. Asosiy savdo hamkorlar sifatida Rossiya va Qozog'istondagi inflyatsion jarayonlar ham O'zbekiston importi samaradorligini pasaytiruvchi omillar hisoblanadi. Jumladan, 2022-yildagi tashqi geosiyosiy vaziyatning keskinlashuvi fonida Rossiya iqtisodiyoti qator sanksiyalar ta'sirida qoldi. Xususan, importdagi cheklovlar natijasida xomashyo narxlarining o'sishi ishlab chiqarish faolligini pasaytirdi. Bu esa ijobiy ishlab chiqarish tafvutining ortishi orqali inflyatsiyaning oshishiga olib keldi. 2021-yilda o'rtacha yillik inflyatsiya darajasi 6,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda mazkur ko'rsatkich 13,8 foizgacha ko'tarildi. Bu esa Rossiyadan mamlakatimizga importning qimmatlashishiga sabab bo'ldi. O'z navbatida, Rossiya bilan bog'liq sanksiyalar va inflyatsion jarayonlar Qozog'iston iqtisodiyotiga ham ta'sir etdi. Natijada, Qozog'istonda o'rtacha yillik inflyatsiya darajasi 2022-yilda 15 foizni tashkil etdi. Bunga

6 Боймирзаев Т. “Алмашув курси ўзгаришининг базавий инфляцияга таъсирини миқдорий баҳолаш” / Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Тошкент – 2023. 2-б.

7 Ўша манба.

javoban, Qozog'iston Markaziy banki 2022-yil dekabrda asosiy stavkani 16,75 foizgacha oshirdi. Ammo 2023-yil 1-aprel holatiga o'rtacha yillik inflyatsiya 18,1 foizgacha ko'tarildi. Yuqorida ko'rib o'tilganidek, Rossiya va Qozog'istonda inflyatsiya darajasining oshib borishi O'zbekiston uchun tashqi sharoitlarning noqulayligini oshiradi va import inflyatsiyasi orqali ichki inflyatsion bosimning kuchayishiga sabab bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

So'nggi besh yillikda jahon iqtisodiyoti COVID-19 pandemiyasi cheklavlari hamda qator mamlakatlar o'rtasidagi geoiqtisodiy munosabatlarning keskinlashuvi natijasida yuzaga kelgan global to'lqinlar ta'siriga tushib qoldi. Bu esa xalqaro miqyosda iqtisodiy faollikning pasayishi fonida tovar va xizmatlar taqchilligini yuzaga keltirdi. Mazkur holatlar mamlakatlarning mahalliy ishlab chiqarish xarajatlari hamda iste'mol narxlariga indeksiga valyuta kursi va kredit kanallari orqali ta'sir etdi.

Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, bugungi kunda tashqi narx shoklari ishlab chiqarish va iste'mol narxlariga (ishlab chiqariluvchi tovarlar narxlarining o'zgarishi orqali to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita) faol ta'sir etmoqda, degan xulosaga kelish mumkin. So'nggi yillarda ichki narxlar, jumladan, ishlab chiqarish va iste'mol narxlariga indekslari shakllanishida jahon narxlarining o'zgarishi katta ulushga ega bo'lmoqda.

Tashqi qarz hisobiga byudjet taqchilligini qoplash amaliyoti kabi fiskal tuzatishlarning davom etayotgani ham iqtisodiyotga joriy va keyingi yillarda kuchli inflyatsion bosim berishini taxmin qilish mumkin. Tashqi iqtisodiy munosabatlarning noqulayligi sharoitida mazkur vaziyat yanada jiddiy tus olish xavfi mavjudligini ta'kidlash joiz. Ya'ni, noaniq tashqi sharoitlarning keskinlashuvi fonida tashqi risklarning ortib borishi, jumladan, Rossiya–Ukraina ziddiyatining kuchayishiga doir geoiqtisodiy oqibatlar, tovarlar narxining o'zgaruvchanligi va jahon iqtisodiyotining pasayishi kabi omillar O'zbekiston iqtisodiyotiga salbiy impulslar taqdim etishi mumkin.

O'zbekiston iqtisodiyotiga kuchli ta'sir etuvchi omillardan biri tashqi savdo balansidagi salbiy saldo darajasi hisoblanadi. Chunki tashqi savdo saldo'sining salbiy darajasi milliy valyutaga devalvatsion bosimni yuzaga keltiradi. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillardagi faol import operatsiyalari salbiy saldo oshib borishining asosiy omili bo'lmoqda. Jumladan, 2023-yilda import hajmining 24 foizga oshib, YalMga nisbatan 42,5 foizni tashkil etgani ham mazkur muammoning dolzarbligini ko'rsatadi. Muammoning e'tiborga molik jihatlaridan biri salbiy saldo qisqarishiga imkon berayotgan eksport operatsiyalari tarkibida monetar va nomonetar oltin eksportining yuqori ulushi hisoblanadi.

Umuman olganda, tashqi shoklar va cheklavlarni hisobga olgan holda siyosatning moslashuvchanligini oshirish muhimdir. Biroq, bu moslashuvchanlikni shaffof prinsiplar asosida amalga oshirish zarur. Boshqariladigan joylashtirish, shuningdek, kapital oqimi keskin oshgan taqdirda zaxiralarni to'plash va ulardan foydalanish risklarni kamaytirishi va bir qator siyosiy maqsadlarga erishishga yordam berishi mumkin. Iqtisodiyot hali to'liq suzuvchi valyuta rejimiga o'tmagan vaziyatda milliy valyutaning asosiy hamkor mamlakatlar valyutalariga nisbatan real samarali almashuv kursini baholab borish amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlar ichki valyuta bozorlarini rivojlantirish maqsadida ma'lum muddat o'z valyutalari kursiga kichik tuzatishlar kiritib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Guillermo Calvo, Frederic S. Mishkin. CAN INFLATION TARGETING WORK IN EMERGING MARKET COUNTRIES? / International Monetary Fund, April 15-16, 2004. –pp. 2-3.
2. Carlos Vegh, (1996), Disinflation and Interest-Bearing Money, Economic Journal, 106, (439), 1546-63.
3. Pierce J., Enzler J., The Effects of External Inflationary Shocks / Brookings Papers on Economic Activity. Volume. 1974, No. 1 (1974), -pp. 13-61.
4. Ivo Krznar and Davor Kunovac. Impact of External Shocks on Domestic Inflation and GDP / Croatian National Bank, Working Papers W – 26. Zagreb, December 2010. –p. 8.
5. Боймирзаев Т. “Алмашув курси ўзгаришининг базавий инфляцияга таъсирини миқдорий баҳолаш” / Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. Тошкент – 2023. 2-б.
6. Xamedov I.A., Alimov A.M. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyat asoslari. – T., 2001-yil.
7. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность. Учебно-практическое пособие. / Е.Ф.Прокушев. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2015. С. 114.
8. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник, 5-е издание, с изменениями. / Ю.М.Ростовский, В.Ю.Гречков. – М.: Экономистъ, 2016. С. 146.

9. Внешнеэкономическая деятельность как источник экономического роста. / А.Ю.Кнобель, А.Н.Спартак, М.А.Баева, Ю.К.Зайцев, А.Д.Левашенко, А.Н.Лощенкова, О.В.Пономарева, К.А.Прока. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 60 с. (Научные доклады: экономика). ISBN-5-7749-1446-3.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

